

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 121 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Минутдинова Лилия Тагировна

базовый докторант кафедры, бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Ташкентский государственный аграрный университет

Email: l.yusupova28082@gmail.com

ORCID: 0009 0008 3501 9373

Машарипов Озод Алимович

Профессор кафедры, бухгалтерский учет, анализ и аудит
Ташкентского государственного аграрного университета

Email: masaripovozod854@gmail.com

ORCID: 0000 0003 4912 3290

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию методов и методологии управления финансовыми потоками в системе управленческого учета. В работе раскрывается сущность денежных потоков, обосновывается необходимость их анализа на предприятии, а также рассматриваются цели, задачи, объекты и субъекты системы управления денежными потоками. Особое внимание уделено центрам ответственности, обеспечивающим эффективное управление движением денежных средств в организационной структуре предприятия.

Ключевые слова: денежные потоки, управление денежными потоками, объекты управления системой бухгалтерского учета денежных потоков, система бухгалтерского учета денежных потоков, методы и методология управления денежными потоками, центры ответственности за денежные потоки, организационная структура организации.

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshqaruv hisobi tizimida moliyaviy oqimlarni boshqarish usullari va metodologiyasi yoritilgan. Unda pul oqimlarining mohiyati ochib beriladi, korxonalarda ularni tahlil qilish zarurati asoslab beriladi hamda pul oqimlarini boshqarish tizimining maqsad, vazifa, obyekt va subyektlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tashkilotning tashkiliy tuzilmasida pul mablag'larining harakatini samarali boshqarishni ta'minlaydigan mas'uliyat markazlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: pul oqimlari, pul oqimlarini boshqarish, pul oqimlari buxgalteriya hisobi tizimining boshqaruv obyektlari, pul oqimlari buxgalteriya hisobi tizimi, pul oqimlarini boshqarish usullari va metodologiyasi, pul oqimlari bo'yicha mas'uliyat markazlari, tashkilotning tashkiliy tuzilmasi.

Abstract: This article explores the methods and methodology of financial flow management within the framework of management accounting. It reveals the essence of cash flows, substantiates the need for their analysis in enterprises, and examines the goals, objectives, objects, and subjects of the cash flow management system. Special attention is given to responsibility centers that ensure effective management of cash movements within the organizational structure of an enterprise.

Key words: cash flows, cash flow management, objects of management in the cash flow accounting system, cash flow accounting system, methods and methodology of cash flow management, responsibility centers for cash flows, organizational structure of the enterprise.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях хозяйствования организации самостоятельно определяют стратегию и тактику своего развития. В системе финансового управления предприятия особое значение приобретают вопросы, связанные с формированием и эффективным использованием денежных потоков, оказывающих существенное влияние на конечные результаты деятельности. Концепция денежного

потока как самостоятельного объекта финансового управления все еще недостаточно исследована как в отечественной, так и в зарубежной литературе, посвященной проблемам финансового менеджмента.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Управление денежными потоками является одним из ключевых направлений деятельности любой организации. Управленческий учет движения денежных средств на предприятии направлен на достижение основной цели — получение максимальной прибыли при минимальных затратах.

Процесс управления денежным потоком включает расчет времени обращения денежных средств, анализ их движения, прогнозирование поступлений и выплат, определение оптимального уровня денежных ресурсов, а также составление бюджета денежных средств.

Денежный поток представляет собой объем денежных средств, поступающих или расходуемых предприятием за определенный планируемый период. По мнению А.Н. Фоминой, денежный поток — это совокупность распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств, происходящих в процессе хозяйственной деятельности.

Авторы В.В. Бочаров, Н.П. Радковская и В.И. Леонтьев трактуют денежный поток как объем денежных средств, который предприятие получает и выплачивает в течение отчетного или планируемого периода.

Таблица 1. Сущность денежного потока организации.

Авторы	Определение
Ермасова Н.Б.	Система «финансового кровообращения» хозяйственного организма предприятия
Воробьев Ю.Н.	Совокупность поступления и выбытия денежных средств за определенный период времени, формируемых в процессе хозяйственной деятельности
Хотинская Г.И. Слащев И.Ю.	Денежный поток является результатом движения наличных и безналичных денежных средств, вокруг которого выстраивается вся совокупность внутрихозяйственных финансов и финансовых отношений
Бланк И.А.	Непрерывное движение денежных средств принято считать денежными потоками

Таблица 2. Сущность управления движением денежных средств.

Сущность управления движением денежных средств	
Авторы	Определение
Ермасова Н.Б.	Не просто управление выживанием, а динамическое управление капиталом с учетом изменения стоимости во времени
Воробьев Ю.Н.	Воздействие на объект управления, используя все доступные для управленческих служб и приемов и методов с целью обеспечения синхронизации осуществления поступления и выбытия денежных средств, а также превышение входного денежного потока над выходным, что позволяет достигнуть необходимой финансовой устойчивости и формировать соответствующую сумму чистой прибыли в процессе финансово – хозяйственной деятельности.
Виноходова Г.А, Стороженко Д.П.	Обеспечение сбалансированности денежных потоков по видам, объемам, временным интервалам. Для успешного решения этой задачи, нужно внедрить на предприятии системы планирования, учета, анализа и контроля. Важнейший элемент финансовой политики предприятия, он пронизывает всю систему управления предприятия. От качества управления денежными потоками и эффективности зависит устойчивость предприятия в конкретный период времени и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу.

Главная цель управленческого учета — обеспечение руководства организации необходимой информацией для оперативного и эффективного решения производственных и финансово-экономических задач. Стабильное положение предприятия на рынке невозможно без налаженной системы управленческого учета денежных потоков, которая позволяет своевременно контролировать движение денежных средств, оценивать финансовые результаты и принимать обоснованные управленческие решения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для глубокого понимания и изучения управленческого учета, в частности механизма и методологии учета денежных потоков, необходимо осознать сущность данного процесса. В области исследования учета денежных потоков значительный вклад внесли такие ученые, как А. Апчерч, А. Карпов, В. Э. Керимов, Л. К. Никандрова, Эдди, МакЛини и другие. Эти авторы предложили различные определения, а также изложили свои взгляды и концептуальные подходы к пониманию управленческого учета, его методологии и механизма функционирования на предприятии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Необходимость исследования денежных потоков как самостоятельного объекта бухгалтерского учета обусловлена тем, что термин «денежный поток» подразумевает характеристику деятельности хозяйствующего субъекта в динамике, то есть с учетом фактора времени. Это важно по ряду причин, заключающихся в возможности оценить риск деятельности, учесть инфляционные процессы в экономике и воспользоваться изменениями в деловой активности. Ведение бухгалтерского учета денежных потоков предполагает необходимость разработки принципиально новой технологии, основанной на унификации методических подходов и доскональном знании каждой хозяйственной операции — от ее действительной сути и оформления до формирования соответствующих бухгалтерских проводок. Основной целью системы бухгалтерского учета денежных потоков является обеспечение, в первую очередь, внутренних пользователей информацией о движении денежных средств, необходимой и достаточной для выработки и своевременного принятия адекватных управленческих решений.

Управление денежными потоками имеет важное значение для организации по следующим направлениям: регулирование ликвидности баланса; оптимизация оборотных активов (определение необходимого объема денежных средств для приобретения запасов, необходимых для осуществления деятельности; управление дебиторской задолженностью и краткосрочными финансовыми вложениями); размещение долгосрочных финансовых вложений; проведение взвешенной дивидендной политики; управление текущими расходами и их оптимизация в процессе производства и реализации продукции, товаров, предоставления услуг; планирование поступлений от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг); прогнозирование экономического роста.

Объекты управления, поддерживаемые системой бухгалтерского учета денежных потоков¹: система наличных и безналичных расчетов; управление оборотными средствами; управление капиталом, вложенным в основные средства; политика привлечения новых финансовых ресурсов; управление структурой капитала предприятия; уровень и динамика финансовых результатов деятельности предприятия; имущественное и финансовое состояние предприятия; деловая активность и эффективность его деятельности. Система бухгалтерского учета денежных потоков должна обеспечивать охват всех финансовых операций, то есть быть сплошной и непрерывной, отражая все операции по движению финансовых ресурсов предприятия и его денежных средств по поступлениям, платежам и остаткам во всех формах — наличных деньгах, безналичных средствах на банковских счетах, аккредитивах, расчетах, ценных бумагах и иных формах хранения; отражение хозяйственных процессов, непосредственно связанных с финансовыми операциями предприятия (производство товарной продукции, ее отгрузка покупателям, оформление платежных документов, своевременность и полнота поступления денежных средств, отказ от акцепта, перевод продукции в ответственное хранение и т.п.); своевременное отражение расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами и по другим нетоварным операциям предприятия; контроль за состоянием и целевым использованием оборотных средств предприятия.

Система управления денежными потоками необходима для реализации стратегических и краткосрочных планов предприятия, поддержания платежеспособности и финансовой устойчивости, рационального использования активов и источников финансирования, а также для минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности. Управленческий учет денежных потоков крупных организаций связан со стратегией самофинансирования, предполагающей возмещение затрат преимущественно за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений — собственных источников предприятия.

В связи с этим для принятия рациональных решений о направлениях движения денежных потоков необходимо осуществлять их рациональную классификацию по доходам, расходам, прибылям и убыткам. Оценка денежных потоков может осуществляться двумя методами — прямым и косвенным.

1 Бернстайн Л.В. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 624 с.

Прямой метод применяется для контроля поступления и расходования денежных средств, однако его недостаток заключается в отсутствии учета связи между прибылью и изменением величины денежных средств организации. Косвенный метод более предпочтителен, так как позволяет выявить взаимосвязь между прибылью и изменением суммы денежных средств.

Современная организационная структура хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность различных центров ответственности, связанных линиями подчиненности и обмена информацией. На основе полученных данных принимаются решения на разных уровнях управления. Центр ответственности — это элемент системы управленческого учета, обеспечивающий отражение, накопление и анализ информации о затратах и результатах, что позволяет оценивать и контролировать деятельность менеджеров и структурных подразделений. В управленческом учете выделяют четыре типа центров ответственности: центры затрат — руководитель отвечает только за понесенные расходы; центры доходов — руководитель несет ответственность за получение доходов, но не за расходы; центры прибыли — руководитель отвечает за максимизацию прибыли посредством влияния как на доходы, так и на расходы; центры инвестиций — руководитель отвечает за доходы, расходы и эффективность использования инвестиций.² Таким образом, организация управленческого учета денежных потоков во многом зависит от построения организационной структуры предприятия. Организационная структура определяет разделение предприятия на подразделения и службы с целью распределения функций для достижения поставленных производственных задач и конечных результатов.

Одной из важнейших функций регулирования денежных потоков является их оптимизация, направленная на максимизацию эффективности в будущем. Для этого необходимо выявить резервы, снижающие зависимость предприятия от внешних источников финансирования, и обеспечить сбалансированность поступлений и выбытия денежных средств по объемам и срокам. Информация о движении денежных потоков в управленческом учете позволяет руководству контролировать и регулировать прямые и косвенные потоки, определять структуру использования денежных средств и обеспечивать ритмичность операционного цикла предприятия. Рациональное формирование денежных потоков способствует росту объемов производства и реализации продукции, а также ускорению оборота капитала за счет сокращения длительности производственного и финансового циклов и снижения потребности в капитале, необходимом для хозяйственной деятельности.

Система бухгалтерского учета денежных потоков должна представлять собой продуманную и завершенную структуру, обеспечивающую своевременное и полное предоставление информации о хозяйственных операциях, влияющих на движение денежных средств. При разработке такой системы необходимо определить объем и перечень экономической информации, поступающей в финансовый отдел бухгалтерии; установить источники и сроки представления данных; распределить обязанности между сотрудниками различных подразделений для полного охвата всех направлений движения денежных средств; разработать формы оперативной отчетности и сигнализации об отклонениях в финансово-расчетных и инвестиционных операциях; определить адресатов получаемой информации для принятия управленческих решений; выработать формы учетных регистров и внутрифирменной отчетности, обеспечивающих четкое разделение потоков управленческого и финансового учета. На основе внедрения данной концепции учетно-информационного обеспечения предприятие получает возможность организации учета денежных потоков как в целом, так и по отдельным структурным подразделениям, центрам ответственности и хозяйственным операциям³.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимизация денежных потоков является одной из важнейших целей любого хозяйствующего субъекта. От эффективности формирования и рационального использования денежных средств напрямую зависит жизнеспособность организации как в настоящем, так и в будущих периодах. Отсутствие надлежащего контроля за входящими и исходящими денежными потоками со стороны руководства может привести к финансовой нестабильности и, в конечном итоге, к банкротству предприятия.

Список использованных литература:

1. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами / И.А. Бланк — Киев: ИТЕМ Лтд., АДЕФ-Украина, 1996. — 536 с.
2. Бондарь А.П. Методы управления привлеченными ресурсами как элемент депозитной политики / А.П. Бондарь, Е.А. Ковбасюк // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2014. — №2. — С.66-69

2 Бочаров, В.В, Радковская, Н.П, Леонтьев В.Е Управление денежным оборотом предприятий и корпораций - Финансы и статистика.- 2012.- С. 362-368.

3 Овсийчук М.Ф. Управление денежными средствами предприятия// Аудитор. - 2013. - №5. - с. 37-42.

3. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. — СПб.: Питер, 2005. — 432 с.
4. Виноходова Г.А. Денежные потоки: методы их оценки и система управления / Г.А. Виноходова, Д.П. Стороженко [Электронный ресурс] // Вестник Донского государственного аграрного университета. — 2013. — №8. — С. 58-68. — Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=21388285
5. Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Воробьев. — Симферополь: Таврия, 2007. — 632 с.
6. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: опорный конспект лекций / Н.Б. Ермасова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.e-reading.by/book.php?book=98788
7. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Финансовый анализ» / О.Г. Блажевич. — Симферополь: НАПКС, 2010. — 64 с.
8. Хотинская Г.И. Денежный поток: сущность, концепции, типологии / Г.И. Хотинская, И.Ю. Слащев [Электронный ресурс] // Вестник МГУС. — 2008. — №2. — С. 36-44. — Режим доступа: elibrary.ru/item.asp?id=11153063

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
